

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen
und ethischen First-Level-Support
zum Forschungsdatenmanagement
an den staatlich geförderten
Hochschulen in Brandenburg

31.08.2024

Gefördert mit

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-
Level-Support zum Forschungsdatenmanagement
an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg

Berichtsbezeichnung: W 2.2.2

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 31.08.2024

Status: Finale Version

Autor*innen: Mariel Sousa (iRL)
Matthieu Binder (iRL)
Nikolai Horn (iRL)
Katja Berg (iRL)

Weitere Beteiligte: Petra Kuhnau (EUV)
Jule Nowoitnick (EUV)
Anissa Tammaoui (iRL)
Christine Burkart (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Sousa, Mariel, Matthieu Binder, Nikolai Horn, und Katja Berg. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-Level-Support zum Forschungsdatenmanagement an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg“. FDM-BB, 11. März 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14965338>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Zielsetzung und Zielgruppen des Konzepts	6
3. Prozess der Konzepterstellung	6
3.1 Bedarfsanalyse	6
3.2 Unterscheidung zwischen rechtlichen und ethischen Dimensionen	7
3.3 Auswahl rechtlicher Anforderungen	7
3.4 Auswahl ethischer Anforderungen	8
3.5 Entwicklung des Basiskonzepts für den First-Level-Support mit partizipativer Validierung durch die Mitarbeiter*innen im Projekt IN-FDM-BB	9
4. Der First-Level-Support	9
4.1 Zielstellung	10
4.2 Abgrenzung von First- und Second-Level-Support	11
4.3 Aufbau des Digitalen Kontaktpunkts	11
4.4 Detaillierte Darstellung des First-Level-Supports	12
4.5 Aufbau einer Wissensbasis für den First-Level-Support	12
4.6 Rechtliche Themenkomplexe im First-Level-Support	14
4.7 Ethische Themenkomplexe im First-Level-Support	15
5. Ausblick	16
Literaturverzeichnis	17
Abbildungsverzeichnis	18
Anhang: Inhaltlich-technische Umsetzung des Digitalen Kontaktpunkts	19
Abbildungsverzeichnis	22
Tabellenverzeichnis	22

1. Einleitung

Der Umgang mit Forschungsdaten gehört zu den zentralen Aufgaben für Wissenschaftler*innen. Nicht zuletzt aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung ergeben sich auch hier neue Fragestellungen, und die damit verbundenen Bedarfe für eine entsprechende Beratung und für digitale Services im Bereich des Forschungsdatenmanagements (FDM) wachsen stetig an.

In der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) haben sich 2019 die acht staatlich geförderten Hochschulen des Landes Brandenburg zusammengeschlossen, um das Forschungsdatenmanagement in Brandenburg gemeinsam weiterzuentwickeln und Synergien zu nutzen.¹ Seit 2022 arbeiten sie in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg für drei Jahre geförderten Verbundprojekt „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ zusammen.²

Ziele des Verbundprojekts IN-FDM-BB sind einerseits der lokale Kompetenzaufbau und die Institutionalisierung von Forschungsdatenmanagement an den brandenburgischen Hochschulen sowie andererseits der Aufbau von landesweiten Diensten und Dienstleistungen. Dazu gehört auch die Etablierung einer digitalen Infrastruktur, über die rechtliche und ethische Expertise zum Forschungsdatenmanagement gebündelt, aufbereitet und den Hochschulen als hochschulübergreifendes Angebot zur Verfügung gestellt wird. Dieses Arbeitspaket liegt bei der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Viadrina), die hierbei von dem Think Tank iRights.Lab (iRL) als Servicedienstleister unterstützt wird.

Im Folgenden wird das Konzept zur Implementierung eines First-Level-Supports zur Beratung von rechtlichen und ethischen Fragen im Forschungsdatenmanagement in Form eines digitalen Kontaktpunkts dargestellt. Das Beratungsangebot richtet sich zum einen an Wissenschaftler*innen der brandenburgischen Hochschulen, die sich über die Website des Kontaktpunkts zu rechtlichen und ethischen Fragen im FDM informieren können, Material nutzen und Kontakt zu FDM-Personal ihrer Hochschule für eine individuelle Beratung aufnehmen können. Zum anderen richtet sich der Kontaktpunkt an die im Bereich FDM beratenden Mitarbeiter*innen der Hochschulen, die als Grundlage für ihre Beratung in einem internen Bereich der Website eine dynamische Materialsammlung finden (vgl. Kapitel 2). Komplexere Anfragen, die dezidierte juristische Fachexpertise erfordern, werden an einen Second-Level Support weitergeleitet (vgl. Kapitel 4.2). Während der digitale Kontaktpunkt eine zentrale Anlaufstelle für Forschende und Mitarbeiter*innen aller brandenburgischen Hochschulen ist (vgl. Kapitel 4.3), findet die Einzelberatung im First-Level-Support und ggf. im Second Level-Support dezentral an den einzelnen Hochschulen statt (vgl. Kapitel 4.4). Grundsätzlich liegt der Fokus im First-Level-Support auf den verschiedenen rechtlichen und ethischen Anforderungen im Umgang mit Forschungsdaten über den gesamten Datenlebenszyklus, d.h. von der Planung über die Erhebung und Analyse bis zur Publikation, Archivierung und Nachnutzung von Daten (vgl. Kapitel 3.3 und 3.4 sowie 4.6 und 4.7).

Ein rechts- und ethikonformer Umgang mit Forschungsdaten ist für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement und die Sicherstellung guter wissenschaftlicher Praxis unverzichtbar. Unsicherheiten bezüglich der Rechtsvorschriften und ethischen Leitlinien können die Datenerhebung und Daten(nach)nutzung einschränken. Auch die Akzeptanz und das Vertrauen in Forschungsergebnisse erfordern Rechtskonformität und die

¹ Vgl. FDM-BB, „Startseite“, zugegriffen 13. August 2024, <https://fdm-bb.de/>.

² Vgl. FDM-BB, „Über das Projekt“, zugegriffen 13. August 2024, <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>.

Berücksichtigung ethischer Prinzipien. Die folgende Konzeptdarstellung knüpft an diese Voraussetzungen an und liefert den Rahmen zur Implementierung eines First-Level-Supports, der die Beratung zu ethischen und rechtlichen Fragen im Forschungsdatenmanagement an den Hochschulen in Brandenburg unterstützt.

2. Zielsetzung und Zielgruppen des Konzepts

Das primäre Ziel des Konzepts ist der Kompetenzaufbau in den lokalen Beratungsstrukturen an den beteiligten Hochschulen zu rechtlichen und ethischen Aspekten im FDM mit der Etablierung einer zentralen Wissensbasis und Materialinfrastruktur. Ein erster wichtiger Schritt dafür ist die Entwicklung eines nachhaltigen Beratungskonzepts für einen First-Level-Support und damit für die routinierte Prüfung relevanter Rechtsvorschriften und ethischer Prinzipien.

Das Konzept wird in Form eines digitalen Kontaktpunkts umgesetzt. Der digitale Kontaktpunkt ist eine öffentlich zugängliche Website: jeder, der die Website besucht, kann das Material nutzen und Kontakt zu den Ansprechpersonen aufnehmen. Teil des Kontaktpunkts ist ein interner Bereich, zu dem nur Mitarbeitende der beteiligten Hochschulen Zugang haben (vgl. Kapitel 4 und insb. 4.3 sowie Anhang).

Entsprechend hat das Konzept zwei Zielgruppen. In erster Linie richtet sich der digitale Kontaktpunkt an die Hochschulmitarbeiter*innen in Brandenburg, die in der FDM-Beratung tätig sind: neben dem regulären Personal und den Mitarbeiter*innen im Projekt IN-FDM-BB können dazu auch Koordinator*innen und Mitarbeiter*innen in Forschungsprojekten, Datenschutzbeauftragte der Hochschulen, Mitglieder von Ethikkommissionen sowie Mitarbeiter*innen aus dem Bereich des Wissenschaftsmanagements/der Verwaltung (bspw. aus Fakultäten, Drittmittelabteilung, Universitätsbibliothek und Rechenzentrum) gehören. Diesen Mitarbeiter*innen werden die rechtlichen und ethischen Anforderungen an Forschungsdaten vermittelt, die für die Beratung von Wissenschaftler*innen im First-Level-Support grundlegend sind. Hierfür wird in einem geschützten, internen Bereich der Website eine zentrale Wissensbasis zur Verfügung gestellt. Die zweite Zielgruppe sind Wissenschaftler*innen der jeweiligen Hochschulen, die die Beratung in Anspruch nehmen. Dies sind in der Regel Promovierte (R2-R4), in Ausnahmefällen auch Promovierende (R1). Sie können sich über den digitalen Kontaktpunkt zu rechtlichen und ethischen Fragen im FDM informieren, das öffentlich verfügbare Material nutzen und Kontakt zu den Ansprechpersonen an ihren jeweiligen Hochschulen aufnehmen.

Teil des First-Level-Supports ist zudem ein Qualifizierungsprogramm, das sich primär an FDM-Personal richtet, aber auch den anderen Zielgruppen offensteht (vgl. Kapitel 5). Programm und Anmeldung sind daher im öffentlich zugänglichen Bereich des Kontaktpunkts zu finden.

3. Prozess der Konzepterstellung

3.1 Bedarfsanalyse

Zu Beginn der Konzepterstellung erfolgte eine Materialsichtung vorhandener Publikationen der Landesinitiative. Dabei wurden die Ergebnisse einer FDM-Bedarfsumfrage (u. a. zu Kenntnissen und Bedarfen rechtlicher und ethischer Aspekte) unter den Forschenden der acht brandenburgischen Hochschulen als Grundlage genutzt, um einen Überblick über die vorhandenen Strukturen und die Bedarfe an den Hochschulen zu gewinnen.³

³ Vgl. Claudia Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“ (FDM-BB, 20. Dezember 2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>. Für die nach Hochschulen aufgeschlüsselte Fassung vgl. Claudia Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“, 30. Mai 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11371695>.

Auf diese Weise wurden Themenbereiche identifiziert, zu denen von Seiten der Forschenden expliziter Informations- und Qualifizierungsbedarf besteht. Hier waren vor allem Themenblöcke zur Datenspeicherung und -publikation, zur Nachnutzung von Daten, zur Organisation von Forschungsvorhaben und insbesondere zu rechtlichen und ethischen Vorgaben im Forschungsdatenmanagement relevant. Darunter fällt beispielsweise das Zusammenstellen wichtiger Gesetzestexte und Verordnungen sowie grundlegender rechtlicher und ethischer Leitlinien.

Die Bedarfsumfrage bestätigt, dass das Thema Forschungsdatenmanagement von den Befragten insgesamt als relevant eingestuft wird, der Kenntnisstand dazu jedoch flächendeckend noch als niedrig und optimierungsfähig einzuschätzen ist.

Insbesondere im Hinblick auf den Kenntnisstand zu rechtlichen und ethischen Richtlinien und Prinzipien besteht an den Hochschulen insgesamt ein großer Informations- und Unterstützungsbedarf. Darunter fallen beispielsweise Erklärungen zur Data-Literacy-Charta⁴ sowie zu den FAIR- und CARE-Prinzipien⁵ in Bezug auf ethische Kriterien. Zudem fehlen im Rahmen rechtlicher Fragen spezifische Informationen und Weiterqualifizierungsangebote insbesondere zum Urheberrecht, zum Datenschutzrecht und zum Lizenzrecht. Die hochschulinternen Leitlinien bieten für spezifische Fälle teilweise keine ausreichend detaillierte Unterstützung. Entsprechende Weiterqualifizierungsangebote sind demnach grundlegend für ein funktionierendes Forschungsdatenmanagement.

3.2 Unterscheidung zwischen rechtlichen und ethischen Dimensionen

Beide Dimensionen im Forschungsdatenmanagement – die rechtliche und die ethische – adressieren eine normative Ebene an Maßstäben und Regeln zum Umgang mit Forschungsdaten. Bei manchen Aspekten, wie zum Beispiel bei der Achtung der Privatsphäre, bei der Bereitstellung von offenen Daten oder bei der Achtung des geistigen Eigentums, gibt es Überschneidungen zwischen Recht und Ethik. Dennoch muss zwischen diesen beiden Disziplinen eine Trennlinie gezogen werden: Rechtliche Fragestellungen richten sich an obligatorische, hoheitlich durchsetzbare Anforderungen an die Verarbeitung von Forschungsdaten und zielen auf die Legalität des Umgangs mit Daten ab. Demgegenüber adressieren ethische Anforderungen überobligatorische Werte wie Fairness oder Nachhaltigkeit und haben Akzeptanz, Vertrauen und die gesellschaftliche Legitimität der Datenverarbeitung zum Ziel. Aus diesem Grund werden im Folgenden rechtliche und ethische Anforderungen differenziert betrachtet.

3.3 Auswahl rechtlicher Anforderungen

Der Bedarf zur rechtlichen Einordnung im Umgang mit wissenschaftlichen Datensätzen ergibt sich unmittelbar aus dem Gegenstand des Forschungsdatenmanagements: Forschungsdaten unterliegen als personenbezogene wie nicht-personenbezogene Daten einer Reihe unterschiedlicher Rechtsregime.

Um die für den First-Level-Support relevanten rechtlichen Fragestellungen zu konkretisieren, wurde zunächst eine erste Sammlung betroffener Rechtsbereiche erstellt, die sich am

⁴ Die Data-Literacy-Charta formuliert in einer digitalisierten Welt unverzichtbare Datenkompetenzen. Vgl. Katharina Schüller, Henning Koch, und Florian Rampelt, „Data-Literacy-Charta. Version 1.2“, 2021, <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>.

⁵ Laut der FAIR-Prinzipien sollen Daten auffindbar, zugänglich, interoperable und wiederverwendbar sein, (online abrufbar unter: GO FAIR, „FAIR Principles“, zugegriffen 28. November 2024, <https://www.go-fair.org/fair-principles/>; die CARE-Prinzipien ergänzen diese und sollen einen angemessenen Umgang mit Forschungsdaten, die indigene Gemeinschaften betreffen, sicherstellen (online abrufbar unter: GIDA Global Indigenous Data Alliance, „CARE Principles for Indigenous Data Governance“, zugegriffen 28. November 2024, <https://www.gida-global.org/care>).

Forschungsdatenlebenszyklus orientiert, und anschließend auf Basis einer intensiven Literaturrecherche angepasst wurde. Einbezogen wurden sowohl öffentlich und frei zugängliche (Open Access) als auch proprietäre Inhalte aus juristischen Datenbanken (z. B. Beck-Online). Das auf diese Weise skizzierte Mapping relevanter Rechtsbereiche wurde in einem dritten Schritt mit den Informationsmaterialien und Beratungsangeboten verschiedener deutscher Hochschulen und wissenschaftlicher Einrichtungen, aber auch den Ergebnissen der durchgeführten Bedarfserhebung (vgl. Kapitel 3.1) abgeglichen (Benchmarking).

Auf Basis dieser Vorarbeiten ließen sich die für den First-Level-Supports zum Forschungsdatenmanagement besonders relevanten Rechtsbereiche klar identifizieren und abgrenzen: Im Mittelpunkt stehen dabei das Urheberrecht und das Datenschutzrecht, die durch neuere Rechtsbereiche wie das öffentliche Datennutzungsrecht (Data Act) für nicht-personenbezogene Daten ergänzt werden. Allgemeine vertragsrechtliche Fragestellungen stehen mit diesen Rechtsbereichen ebenso im Zusammenhang (insbesondere Lizenzverträge und Kooperationsverträge) wie das Erfordernis der rechtlichen Rahmenbedingungen für Open Science und Open Data (Data Governance Act, Data Act, Datennutzungsgesetz). Auf Grundlage der vorangestellten Analyse erfolgte die Formulierung konkreter rechtlicher Fragestellungen für den First-Level-Support (vgl. Kapitel 4.6).

3.4 Auswahl ethischer Anforderungen

Für den First-Level-Support relevante ethische Dimensionen im FDM sind etwa in den „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG⁶ oder den FAIR- und CARE-Prinzipien formuliert. Für eine konkrete Auswahl ethischer Anforderungen wurde zudem einerseits die Bedarfserhebung im Rahmen von IN-FDM-BB herangezogen (vgl. Kapitel 3.1). Andererseits wurden sie um typische ethische Fragestellungen aus der Expertise von iRights.Lab – u.a. bei der Ausarbeitung einer „Datenethik“ im Rahmen der mFUND-Begleitforschung zu Data Governance⁷ – ergänzt.

Um die Aktualität des gegenwärtigen digitaletischen Diskurses sicherzustellen, wurde darüber hinaus auf weitere nationale und internationale Gesetze (bspw. die im August 2024 in Kraft getretene EU-AI-Akte⁸), Stellungnahmen (bspw. „Mensch und Maschine“ des Deutschen Ethikrates⁹) und Leitlinien (bspw. Ethical Impact Assessment der UNESCO¹⁰) zurückgegriffen. Diese Dokumente, die sich schwerpunktmäßig mit dem gegenwärtig stark diskutierten Thema der Künstlichen Intelligenz beschäftigen, wurden im Hinblick auf spezifische, auch für das Forschungsdatenmanagement relevante Anforderungen untersucht, zur Kategorisierung und Ergänzung der bestehenden Schwerpunktthemen herangezogen und zur Aufnahme neuer, bei der Bedarfserhebung noch nicht berücksichtigter Aspekte – wie die Auswirkungen der Datenverarbeitung auf Nachhaltigkeit und Umwelt – genutzt.

⁶ Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex“, 20. April 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>.

⁷ Vgl. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, „mFUND-Begleitforschung: Data Governance im Innovationsprozess“, 2021, <https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/mfund-projekte/self-governance-datengetriebener-innovation-begleitforschung-daten-governance.html>.

⁸ „Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (Text von Bedeutung für den EWR).“ (2024), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.

⁹ Deutscher Ethikrat, „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz. Stellungnahme“, 2023, <https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-mensch-und-maschine.pdf>.

¹⁰ UNESCO, „Ethical impact assessment. A tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence“ (UNESCO, 2023), <https://doi.org/10.54678/YTSA7796>.

Auf diese Weise wurden fünf ethisch relevante Schwerpunktthemen für den First-Level-Support identifiziert: Antidiskriminierung und Fairness (Benachteiligung von Personen oder Personengruppen); Autonomie und Selbstbestimmung (Risikobewusstsein und Datenkontrolle); Gute wissenschaftliche Praxis (Berufsethos und Qualitätssicherung); FAIR-Prinzipien und Open Science (freier Zugang zu Forschungsdaten und öffentliche Nachnutzung); Nachhaltigkeit und Umwelt (bspw. zum Energieverbrauch bei der Datenverarbeitung). Diese Themenkomplexe werden in Kapitel 4.7 anhand konkreter Fragestellungen weiter ausdifferenziert.

3.5 Entwicklung des Basiskonzepts für den First-Level-Support mit partizipativer Validierung durch die Mitarbeiter*innen im Projekt IN-FDM-BB

Ausgehend von den vorangestellten Analysen wurde von iRL ein Basiskonzept als erste Version des First-Level-Supports erstellt. Es wurde den Projektmitarbeiter*innen als Word-Dokument zur Verfügung gestellt und in einem gemeinsamen Termin präsentiert und diskutiert. Mit diesem iterativen Vorgehen sollte die erfahrungsbasierte und bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Konzepts zum First-Level-Support gewährleistet werden, da rechtliche und ethische Fragestellungen im Forschungsdatenmanagement eine praxisnahe und lösungsorientierte Aufarbeitung, Darstellung und Operationalisierung erfordern.

Der Austausch über Erfahrungen in der Beratung zu Forschungsdaten in Bezug auf Recht und Ethik ermöglichte eine präzisere Einschätzung, welche Inhalte und Strukturen für die zur Verfügung gestellten Materialien im First-Level-Support erforderlich sind. So wiesen die Teilnehmenden auf bevorzugte Formate (bspw. Word-Dokumente, Excel-Datenbank) als Grundlage für die Beratung im First-Level-Support hin und betonten die Relevanz einer nutzungszentrierten Ausrichtung von Struktur und Inhalten des digitalen Kontaktpunkts. Die im Feedback formulierten Anforderungen der Projektmitarbeiter*innen werden von iRL in die Konzeptionierung einbezogen und bei der Erstellung der entsprechenden Materialien in einer gemeinsamen Wissensbasis umgesetzt (bspw. Informations- und Weiterqualifizierungsmaterialien, Check-Listen, Q&A, Beratungs- und Dokumentationsdatenbank; vgl. Kapitel 4.5).

Von besonderer Bedeutung war insbesondere die Trennung von Fragestellungen, die (noch) im First-Level-Support bearbeitet werden können, und jenen, die (bereits) einen Second-Level-Support erfordern. Die Unterscheidung zwischen First- und Second-Level-Support vollzieht sich in erster Linie entlang der Komplexität der aufkommenden Fragen und wird von den im First-Level-Support tätigen Mitarbeiter*innen auf der Basis eines Kriterienkatalogs getroffen, der in Form einer Checkliste von iRL zur Verfügung gestellt wird (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3).

Darüber hinaus lieferte die partizipative Validierung wertvolle Hinweise für die Konzeptionierung des anschließenden Qualifizierungsprogramms samt Planung, Durchführung und Evaluierung als weiterem Schritt zur Umsetzung des First-Level-Supports. Auch hier wird die Vermittlung der notwendigen Kompetenzen für die Unterscheidung von First- und Second-Level-Support besondere Aufmerksamkeit erhalten (vgl. Kapitel 5).

4. Der First-Level-Support

Die Beratungsleistung im First-Level-Support muss sich in erster Linie an den spezifischen Bedarfen der Wissenschaftler*innen, dem Stand des jeweiligen Forschungsvorhabens und dem Status der entsprechenden Forschungsdaten orientieren. Gleichzeitig sind bei der Organisation und Durchführung der Beratungsleistungen die an den beteiligten Hochschulen verfügbaren Ressourcen zu berücksichtigen. Es gilt also, die Unterstützungs- und

Beratungsleistungen mithilfe eines First-Level-Supports effektiv, zielorientiert und sinnvoll in das jeweils vorhandene Supportsystem zu integrieren. Hierfür wurde das folgende Gesamtkonzept entwickelt (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Darstellung des First-Level-Supports mit Digitalem Kontaktpunkt und Übergabe zum Second-Level-Support (Darstellung: Viadrina)

Wissenschaftler*innen aus Brandenburg können sich mit ihren Fragen zu rechtlichen und ethischen Dimensionen des FDM auch weiterhin direkt an das ihnen bekannte FDM-Personal ihrer Hochschule wenden. Zusätzlich steht ihnen die Website des Digitalen Kontaktpunkts zur Verfügung, auf der sie Informationen und Materialien zum Selbststudium, Qualifizierungsangebote sowie die Kontaktdaten des beratenden FDM-Personals an den brandenburgischen Hochschulen finden. Eine individuelle Beratung von Wissenschaftler*innen im First-Level-Support findet dezentral an der jeweiligen Hochschule statt. Dies gilt auch für eine mögliche Weiterleitung an einen Second-Level-Support durch juristisches Personal. Das im First-Level-Support beratende FDM-Personal findet in einem geschützten, internen Bereich des Digitalen Kontaktpunkts spezifisches Beratungs- und Unterstützungsmaterial, an dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung die Hochschulen gemeinsam mitwirken (vgl. Anhang).

Im Folgenden werden die Zielstellung, die Abgrenzung von First- und Second-Level-Support, die einzelnen Bestandteile und Zielgruppen des First-Level-Supports sowie die zur Verfügung gestellten Materialien/Formate näher ausgeführt. Am Ende steht eine Auswahl rechtlicher und ethischer Aspekte.

4.1 Zielstellung

Ziel des zu implementierenden First-Level-Supports ist eine bedarfsgerechte, lösungsorientierte Beratung von Wissenschaftler*innen zu rechtlichen und ethischen Fragen im Forschungsdatenmanagement durch die an den beteiligten Hochschulen tätigen FDM-Mitarbeiter*innen. Dabei sind die Beratungsinhalte und Unterstützungsleistungen auf Rechtskonformität, ethische Reflexion und Praktikabilität ausgerichtet. Zugleich wird sichergestellt, dass die FDM-Mitarbeiter*innen für diese Aufgabe nachhaltig qualifiziert werden (vgl. Kapitel 5). Auf diesem Wege trägt das Konzept direkt zum Kompetenzaufbau an den brandenburgischen Hochschulen bei (vgl. Kapitel 2).

4.2 Abgrenzung von First- und Second-Level-Support

Unter First-Level-Support wird primär die Beratung zu einfachen rechtlichen und ethischen Fragen durch FDM-Personal ohne juristische Ausbildung verstanden. Die Beratung der Wissenschaftler*innen erfolgt jeweils durch die Mitarbeiter*innen der eigenen Hochschule. Ein Qualifizierungsprogramm zu ethischen und rechtlichen Aspekten des FDM versetzt die beratenden Mitarbeiter*innen in die Lage, anhand der ihnen zur Verfügung stehenden Informations- und Beratungsmaterialien unmittelbar und niederschwellig zu rechtlichen und ethischen Anforderungen an Forschungsdaten zu beraten (vgl. Kapitel 5). Dabei führt das FDM-Personal keine rechtliche Prüfung des konkreten Einzelfalls durch, sondern vermittelt den Wissenschaftler*innen die zur Lösung einer Frage relevanten Informationen. Entsprechend bietet der First-Level-Support keine Rechtsberatung oder Rechtsdienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes.¹¹ Komplexere Anfragen, die über dieses Leistungsspektrum hinausgehen, werden kategorisiert und priorisiert an den Second-Level-Support weitergeleitet, der nur durch juristisches Personal erfolgen kann. Dies kann beispielsweise im Falle von individuellen Beratungsbedarfen bzw. dezidierten Rechtsdienstleistungen erforderlich sein.

4.3 Aufbau des Digitalen Kontaktpunkts

Für die Umsetzung des First-Level-Supports wird ein digitaler Kontaktpunkt als zentrale Anlaufstelle für Fragen zu rechtlichen und ethischen Dimensionen des FDM eingerichtet. Es handelt sich um eine Website mit einem öffentlich zugänglichen Bereich sowie einem internen Bereich für das FDM-Personal an den beteiligten Hochschulen. Der Kontaktpunkt wird von der Viadrina entwickelt und als landesweiter Dienst über FDM-BB bereitgestellt. Jede Hochschule erhält über einen Funktionsaccount einen Zugang zum internen Bereich mit Bearbeitungsrechten (vgl. Anhang zur inhaltlich-technischen Umsetzung des Kontaktpunkts, Abschnitt c).

Im öffentlichen Bereich der Website sind allgemeine Informationen und Materialien zu rechtlichen und ethischen Fragen des FDM hinterlegt. Die Dokumente sind für jede Person zugänglich, die die Website besucht. Dies gilt ebenso für das Qualifizierungsprogramm, für das man sich über die Website anmelden kann; dabei können einzelne Kurse auf bestimmte Teilnehmende beschränkt sein. Ebenfalls öffentlich zugänglich sind die Kontaktdaten der FDM-Mitarbeiter*innen, die an den verschiedenen Hochschulen für eine Beratung im First-Level-Support zur Verfügung stehen. Hinterlegt werden vollständige Namen, Adressen, Telefon- und E-Mail-Kontakte. Die Möglichkeit eines Ticketsystems kann ggf. geprüft werden.

Im internen Bereich der Website steht zusätzliches Material für die Bedarfe der im FDM beratenden Mitarbeiter*innen der Hochschulen zur Verfügung. Diese Wissensbasis inkludiert eine Sammlung von „Fragen und Antworten zu Recht und Ethik im FDM“, Leitlinien, Handreichungen und weiteres Beratungsmaterial sowie Best Practice-Lösungen mit dem Ziel, standardisierte Beratungsprozesse zu etablieren (vgl. Kapitel 4.5). Dazu gehört auch eine Checkliste zur Unterscheidung von First- und Second-Level-Support auf der Basis eines entsprechenden Kriterienkatalogs.

Die Unterlagen werden von iRL zur Verfügung gestellt; eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfolgt durch die Mitarbeiter*innen der beteiligten Hochschulen. Alle Unterlagen sind nachnutzbar und können von den einzelnen Hochschulen bedarfsorientiert angepasst werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zum internen Austausch und zum Hochladen von Dokumenten durch die beteiligten Hochschulen (vgl. Anhang).

¹¹ „Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen“, zugegriffen 28. November 2024, <https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/index.html>.

4.4 Detaillierte Darstellung des First-Level-Supports

Wer? Als zentrale Anlaufstelle des First-Level-Supports richtet sich der digitale Kontaktpunkt an ratsuchende Wissenschaftler*innen und beratendes FDM-Personal der Hochschulen. Die Website bietet beiden Zielgruppen Informations- und Orientierungsmaterial.

Der gemeinsame Kontaktpunkt lässt die Zuständigkeiten für die Beratungsleistungen an den einzelnen Hochschulen unberührt. Wissenschaftler*innen können auch weiterhin direkt das FDM-Personal ihrer Hochschule kontaktieren, ohne den Digitalen Kontaktpunkt konsultiert zu haben. Wissenschaftler*innen werden dezentral, virtuell oder persönlich durch das FDM-Personal ihrer eigenen Hochschule beraten. Dies erleichtert nicht zuletzt die qualifizierte Weiterleitung an andere relevante Gremien der jeweiligen Hochschule (bspw. die Ethikkommission) sowie an den Second-Level-Support (bspw. Justizariat).

Was? Die im FDM tätigen Mitarbeiter*innen an den Hochschulen erbringen im First-Level-Support Beratungs- und Unterstützungsleistungen zum Umgang mit Forschungsdaten für Wissenschaftler*innen. Je nach Einzelfall stellen sich entlang des Datenlebenszyklus und dem Fortschritt des Forschungsvorhabens unterschiedliche rechtliche und ethische Fragen. Der First-Level-Support trägt dazu bei, diese Fragestellungen präzise, korrekt, reflektiert und lösungsorientiert zu kontextualisieren und zu beantworten.

Das FDM-Personal führt im First-Level-Support keine rechtliche Prüfung des konkreten Einzelfalls durch, sondern vermittelt den Wissenschaftler*innen die zur Lösung einer Frage relevanten Informationen. Der First-Level-Support bietet keine Rechtsberatung oder Rechtsdienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Diese kann nur durch juristisches Personal im Second-Level-Support erfolgen (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3).

Wie? Das im First-Level-Support beratende Personal erbringt seine Unterstützungs- und Beratungsleistungen auf der Grundlage von Materialien, die auf der Website öffentlich zugänglich sind, sowie weiteren Materialien, die nur im internen Bereich des digitalen Kontaktpunkts zur Verfügung stehen (vgl. Kapitel 4.5 und Anhang). Im Rahmen eines Weiterqualifizierungsprogramms werden zudem Veranstaltungen angeboten, das sich primär an das FDM-Personal richten, aber auch Wissenschaftler*innen sowie Mitarbeiter*innen aus dem wissenschaftsunterstützenden Bereich offenstehen (vgl. Kapitel 2 und 5). Das Programm und die Anmeldung sind öffentlich zugänglich (vgl. Anhang).

Um den digitalen Kontaktpunkt und die dort zur Verfügung gestellten Materialien effizient nutzen zu können, erstellt iRL eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der die Handhabung, Dokumentation und Materialnutzung zur Beratung praxisorientiert erläutert wird (vgl. Kapitel 4.5).

4.5 Aufbau einer Wissensbasis für den First-Level-Support

Die von iRL initial zur Verfügung gestellten unterschiedlichen Materialien für den First-Level-Support können einzeln oder in beliebiger Kombination genutzt werden. In ihrer Gesamtheit bilden sie die „Wissensbasis“ des digitalen Kontaktpunkts (vgl. Anhang).

- Öffentlich: Informationen, Checklisten und Leitlinien

Im öffentlichen Bereich der Website finden Wissenschaftler*innen und andere Ratsuchende einführende Informationen und konkrete Materialien (Checklisten sowie Links zu Leitlinien und Rechtstexten), die im Selbststudium eine erste Orientierung zu den rechtlichen und ethischen Dimensionen des FDM ermöglichen. Hierbei werden sowohl existierende Dokumente der relevanten Förderinstitutionen, Interessensverbände und der beteiligten Hochschulen verlinkt, als auch spezifische Materialien erarbeitet.

- Intern: Informationen, Handreichungen und Vorlagen

Im internen Bereich findet die zum FDM beratenden Mitarbeiter*innen alle im öffentlichen Bereich zugänglichen Materialien als Arbeitsversionen bzw. als ausführlichere Expert*innenfassungen. D.h. hier finden sich die editierbaren Ausgangsdateien, aus denen das öffentlich zugängliche Material generiert wurde und auf dessen Grundlage es kontinuierlich angepasst werden kann. Zudem finden sie für ihre Bedarfe erstellte Handreichungen und Mustervorlagen.

- Intern: „Fragen und Antworten zu Recht und Ethik im FDM“ als dynamische Excel-Datenbank

Das zentrale Dokument für die Beratung durch das FDM-Personal stellt die gemeinsame, dynamische Excel-Datenbank „Fragen und Antworten zu Recht und Ethik im FDM“ dar. Die erste Fassung wird von iRL erarbeitet. In diesen Q&A werden ausgewählte rechtliche und ethische Fragen und standardisierte Fallbeispiele gesammelt sowie Antworten und Lösungen entwickelt, jeweils nach Themenkomplexen sortiert. Die Excel-Datei bildet das zentrale Beratungsinstrument für den First-Level-Support. Diese detaillierte Erfassung der gespeicherten Materialien und Inhalte ermöglicht eine systematische Suche nach Vergleichsfällen bzw. themenspezifischen Materialien. Die Datei wird durch die Beratenden kontinuierlich aktualisiert und ausgebaut, um perspektivisch ein breites Beratungsspektrum anbieten zu können.

- Intern: Dokumentations- und Verfahrensunterlagen für die Beratung

Zur einheitlichen Bearbeitung im First-Level-Support stellt iRL Checklisten und Vorlagen zur Durchführung sowie zur Dokumentation der Beratungen zur Verfügung. Dabei kann u.a. auf Vorarbeiten im Projekt IN-FDM-BB zurückgegriffen werden. Diese Dokumentations- und Verfahrensunterlagen stützen sich auf die in der Wissensbasis hinterlegten Themenkomplexe und Inhalte, orientieren sich jedoch in ihrer Darstellung und Struktur stärker an der Perspektive der Wissenschaftler*innen (prozessorientierte Darstellung anhand des Forschungsdatenlebenszyklus). Auf diese Weise bieten die Unterlagen eine effektive, niederschwellige und standardisierte Hilfestellung für die Beratung.

- Im digitalen Kontaktpunkt zur Verfügung gestellte Formate

Öffentliche Materialien werden auf der Website mehrheitlich im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Ausnahmen bilden bspw. Checklisten, mit denen die Wissenschaftler*innen aktiv arbeiten können und die daher als Word-Dokumente eingestellt werden.

Interne Materialien werden – neben der Excel-Datenbank – bevorzugt im Word-Format bereitgestellt, um eine niederschwellige Nutzung und Weiterentwicklung zu gewährleisten.

4.6 Rechtliche Themenkomplexe im First-Level-Support

Die in den folgenden Kapiteln 4.6 und 4.7 formulierten rechtlichen und ethischen Themenkomplexe und Fragen stellen eine Auswahl und Beispiele für die mit diesen Themen verbundenen Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten dar, die ggf. im Rahmen des First-Level-Supports zu klären sind. Sie beruhen im Wesentlichen auf der Bedarfsanalyse von IN-FDM-BB. Im Sinne eines Benchmarkings und zur Qualitätskontrolle wurden sie mit öffentlich verfügbaren Informationsmaterialien anderer Hochschulen und Universitäten zu Forschungsdatenmanagement-Beratungen abgeglichen (vgl. Kapitel 3). Inwieweit die jeweiligen Aspekte in den Materialien aufgegriffen und beantwortet werden, wird sich auch aus den Rückmeldungen der im FDM beratenden Mitarbeiter*innen und der Evaluation des Qualifizierungsprogramms ergeben.

Fragestellungen zum Datenzugang (Auswahl)

- Wie steht es um die Freiheit und die Proprietät von Daten?
- Nach welchen Kriterien werden personenbezogene und nicht-personenbezogene Daten unterschieden?
- Gibt es beispielhafte Zugänge zu frei verfügbaren Daten mit Blick auf die aktuelle Rechtslage (bspw. Data Act, Data Governance Act, Datennutzungsgesetz etc.)?
- Was sind etablierte Datenaustauschportale und welcher Struktur unterliegen sie (etwa Mobilitätsdaten, Umweltdaten, Geodaten etc.)?
- Was ist bei Datenspenden nach dem Data Act zu beachten?

Urheberrechtliche Fragestellungen (Auswahl)

- Inhalte des Urheberrechts betreffend
 - Wie unterscheiden sich die Grundzüge des deutschen Urheberrechts vom europäischen und internationalen „Recht am Geistigen Eigentum“ und welche Zusammenhänge bestehen?
 - Was sind Voraussetzungen für urheberrechtlichen Schutz?
 - Welche Forschungsdaten und mit Forschungsdaten im Zusammenhang stehenden Informationen, Ergebnisse und Arbeitsunterlagen können urheberrechtlichen Schutz genießen?
 - Unter welchen Voraussetzungen kann fremdes Urheberrecht durch eine Datennutzung verletzt werden?
 - Wie werden sich die dynamischen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz auf das Urheberrecht auswirken bzw. wie tun sie dies bereits?
- Nutzungsrechte und Lizenzen betreffend
 - Unter welchen Voraussetzungen sind Forschungsdaten frei verfügbar und nachnutzbar?
 - Unter welchen Voraussetzungen können Daten nutzbar gemacht werden (Lizenzierung)?
 - Welche Befreiungen vom Urheberrecht bestehen zugunsten der Wissenschaftsfreiheit?
 - Gibt es Rahmenbedingungen zur Einholung von Nutzungsrechten und Lizenzen?
 - Wie können Nutzungsrechte verteidigt werden (insbesondere im Zusammenhang mit Abmahnungen)?

Datenschutzrechtliche Fragestellungen (Auswahl)

- Was sind wesentliche Grundzüge des datenschutzrechtlichen Risikomanagements und einer angemessenen Risikobewertung?
- Inwiefern ist die Datenerhebung im Hinblick auf den Verarbeitungszweck erforderlich (Stichwort: Datensparsamkeit)?

- Welche besonderen Datensicherungspflichten müssen Forschende in Bezug auf personenbezogene Daten erfüllen?
- Was ist ein datenschutzrechtliches Einwilligungsmanagement?
- Was sind Neuerungen im Zusammenhang mit dem deutschen Forschungsdatengesetz?

Weitere besondere Fragestellungen (Auswahl)

- im Zusammenhang mit Veröffentlichungen
 - Inwiefern können Geheimhaltungspflichten einer Veröffentlichung von Forschungsdaten entgegenstehen?
 - Inwiefern können Open Data Anforderungen einer Veröffentlichung im Wege stehen?
- im Zusammenhang mit Kooperationen
 - Welche Absprachen müssen datenschutzrechtlich, welche sollten urheberrechtlich mit wem geschlossen werden?
 - Inwiefern werden in Kooperationsverträgen vertraglich Rechte an Forschungsdaten eingeräumt?
- im Zusammenhang mit Datensicherheit und Datenmanagement
 - Was sind angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung von Forschungsdaten?
 - Was ist im Rahmen der Erstellung eines Datenmanagementplans zu beachten und welche Tools stehen ggf. zur Verfügung?

4.7 Ethische Themenkomplexe im First-Level-Support

Antidiskriminierung und Fairness (Auswahl)

- Welche Art der Benachteiligungen und / oder Diskriminierungen kann durch die Verarbeitung von Forschungsdaten eintreten?
- Wie kann die Datengenerierung und -verarbeitung gestaltet werden, um eine Benachteiligung einer Person oder Personengruppe zu vermeiden?
- Wie finden der Schutz und die Interessen vulnerabler Gruppen angemessene Berücksichtigung in der Datengenerierung und -verarbeitung?
- Was sind die CARE-Prinzipien und wie kann ihre Einhaltung im Forschungsprozess gewährleistet werden?
- Sind Datenökosysteme so gestaltet, dass auch vulnerable Gruppen einen Nutzen aus den Daten ziehen können?

Autonomie und Selbstbestimmung (Auswahl)

- Welche Risiken können sich durch die Art der Datenerhebung und -nutzung oder durch unzureichende Informiertheit hinsichtlich der Datenverwendung ergeben?
- Wie wird Integrität und Vertraulichkeit von sensiblen Daten gewährleistet?
- Werden Betroffene über mögliche Risiken informiert und mit ihren Rechten, Pflichten sowie Eingriffs- und Beschwerdemöglichkeiten vertraut gemacht?
- Ist es von der Datenerhebung betroffenen Personen möglich, gegen die Datenverarbeitung zu widersprechen, fehlerhafte Daten zu beanstanden und ihre Rechte unkompliziert durchzusetzen?
- Werden bei der Datenerhebung und -aufbereitung Befugnisse zur Datenhoheit und Kontrolle sowie die Interessen der Beforschten berücksichtigt und sichergestellt?

Gute wissenschaftliche Praxis (Auswahl)

- Sind die forschungsspezifischen Vorgaben und Informationsmaterialien zur guten wissenschaftlichen Praxis bekannt?

- Inwiefern findet eine Qualitätskontrolle bereits veröffentlichter Forschungsergebnisse und Forschungsdaten statt?
- Wird die Herkunft der im Forschungsprozess verwendeten Daten, Materialien und Software kenntlich gemacht, die Nachnutzung belegt? Werden die Originalquellen hinreichend zitiert?
- Wird der wissenschaftliche Beitrag bzw. die Autor*innenschaft einzelner Forschender bei der Datenerhebung und -verarbeitung hinreichend kenntlich gemacht?
- Werden dokumentierte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an Forschungsdaten zur wissenschaftlichen Weiterverwendung getroffen?

FAIR-Prinzipien und Open Science (Auswahl)

- Was bedeutet „Open Science“ und inwiefern sind entsprechende Kriterien und Überlegungen zu einer offenen Forschungsdateninfrastruktur bekannt?
- Sind die FAIR-Prinzipien bekannt und inwiefern wurde im Rahmen des Umgangs mit Forschungsdaten nach ihnen gearbeitet?
- In welchem Repositorium und unter welchen Nutzungsbedingungen werden die Forschungsdaten unabhängig von Forschungsarbeiten oder Berichten veröffentlicht?

Nachhaltigkeit und Umwelt (Auswahl)

- Welche Nachhaltigkeitskriterien und Überlegungen zur Umweltverträglichkeit als Voraussetzung von Forschungsförderungen liegen vor?
- Findet eine ressourcenintensive Datenverarbeitung statt, welche erhebliche Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck zur Folge haben kann (insbesondere: Machine Learning / Künstliche Intelligenz)?
- (Wie) Können verbrauchte Ressourcen im Kontext der Datenerhebung und -speicherung gemessen und ggf. minimiert werden?

5. Ausblick

Das Konzept für den First-Level-Support bildet die Grundlage für ein Qualifizierungsprogramm, das alle in der Beratung tätigen Mitarbeiter*innen im Forschungsdatenmanagement in die Lage versetzen soll, rechtliche und ethische Problemstellungen zu erfassen und koordinierend bis zur Einbindung eines Second-Level-Supports zu begleiten bzw. selbst zu lösen. Dieses Qualifizierungsprogramm wird aus Veranstaltungsangeboten und Informationsmaterialien bestehen, die dabei unterstützen, Beratungskompetenzen aufzubauen und Wissenslücken zu schließen. Das Programm steht auch Wissenschaftler*innen (R2-4, ggf. auch R 1), Koordinator*innen und Mitarbeiter*innen in Projekten, Datenschutzbeauftragten, Mitgliedern von Ethikkommissionen sowie weiteren Mitarbeiter*innen aus dem wissenschaftsunterstützenden Bereich (bspw. Universitätsbibliothek, Rechenzentrum, Verwaltung) offen.

Literaturverzeichnis

Dem vorliegenden Konzept sowie den noch zu erarbeitenden Informations- und Dokumentationsmaterialien wurden bzw. werden unterschiedliche Quellen, Leitlinien, Kommentare, Handbücher und Expertisen zugrunde gelegt. Ein besonderer Wert wird dabei auf die an den beteiligten Hochschulen des Projekts IN-FDM-BB bereits vorliegenden Dokumente gelegt. Im Folgenden findet sich ein Verzeichnis der für den vorliegenden Werkstattbericht verwendeten Quellen.

Brettschneider, Peter, Alexandra Axtmann, Elisabeth Böker, und Dirk Von Suchodoletz. „Offene Lizenzen für Forschungsdaten“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 28. September 2021, 1-22 Seiten. <https://doi.org/10.5282/O-BIB/5749>.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr. „mFUND-Begleitforschung: Data Governance im Innovationsprozess“, 2021. <https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/mfund-projekte/self-governance-datengetriebener-innovation-begleitforschung-daten-governance.html>.

Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex“, 20. April 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>.

Deutscher Ethikrat. „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz. Stellungnahme“, 2023. <https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-mensch-und-maschine.pdf>.

FDM-BB. „Startseite“. Zugegriffen 13. August 2024. <https://fdm-bb.de/>.

———. „Über das Projekt“. Zugegriffen 13. August 2024. <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>.

„Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen“. Zugegriffen 28. November 2024. <https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/index.html>.

GIDA Global Indigenous Data Alliance. „CARE Principles for Indigenous Data Governance“. Zugegriffen 28. November 2024. <https://www.gida-global.org/care>.

GO FAIR. „FAIR Principles“. Zugegriffen 28. November 2024. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

Haase, Claudia, Petra Kuhnau, Daniela Merten, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“, 30. Mai 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11371695>.

Haase, Claudia, Daniela Merten, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“. FDM-BB, 20. Dezember 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.

Hahn, Matthias, Janna Neumann, und Matthias Razum. „RADAR – Ein Forschungsdaten-Repository Als Dienstleistung Für Die Wissenschaft“. *Zeitschrift Für Bibliothekswesen Und Bibliographie* 61, Nr. 1 (14. Februar 2014): 018–027. <https://doi.org/10.3196/186429501461150>.

Hartmann, Thomas. „Rechtsfragen: Institutioneller Rahmen und Handlungsoptionen für universitäres FDM“, 30. April 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2654306>.

Hornung, Christoph. „Wieso Forschungsdatenmanagement künftig zum wissenschaftlichen Alltag gehört“, 2023. <https://irights.info/artikel/forschungsdatenmanagement/31789>.

Kindling, Maxi, und Peter Schirmbacher. „Die digitale Forschungswelt‘ als Gegenstand der Forschung / Research on Digital Research / Recherche dans la domaine de la recherche numérique“. *Information - Wissenschaft & Praxis* 64, Nr. 2–3 (1. April 2013). <https://doi.org/10.1515/iwp-2013-0017>.

Kreutzer, Till, und Henning Lahmann. *Rechtsfragen bei Open Science – ein Leitfaden*. 2. Auflage. Hamburg University Press, 2021. <https://hup.sub.uni-hamburg.de/oa-pub/catalog/view/205/ebook/1156>.

Lauber-Rönsberg, Anne. „1.4 Rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements“. In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, herausgegeben von Markus Putnings, Heike Neuroth, und Janna Neumann, 89–114. De Gruyter, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-005>.

- Lauber-Rönsberg, Anne, Phillip Krahn, und Paul Baumann. „Kurzfassung: Gutachten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements“, 2018. https://tu-dresden.de/gsw/phil/irget/jfbimd13/ressourcen/dateien/dateien/DataJus/DataJus_Zusammenfassung_Gutachten_12-07-18.pdf?lang=de.
- Meyermann, Alexia, und Maïke Porzelt. „Datenschutzrechtliche Anforderungen in der empirischen Bildungsforschung. Eine Handreichung“. DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation: Frankfurt am Main, 2019. <https://doi.org/10.25656/01:21990>.
- Petersen, Britta, Claudia Engelhardt, Tanja Hörner, Juliane Jacob, Tatiana Kvetnaya, Andreas Mühlichen, Hermann Schranzhofer, u. a. „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“. Zenodo, 5. September 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>.
- Putnings, Markus, Heike Neuroth, und Janna Neumann, Hrsg. *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*. De Gruyter, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807>.
- Schmiederer, Simon, und Monika Kuberek. „Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte: ein strukturierter Leitfaden“. Technische Universität Berlin, Oktober 2022. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-16196>.
- Schüller, Katharina, Henning Koch, und Florian Rampelt. „Data-Literacy-Charta. Version 1.2“, 2021. <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>.
- UNESCO. „Ethical impact assessment. A tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence“. UNESCO, 2023. <https://doi.org/10.54678/YTSA7796>.
- Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (Text von Bedeutung für den EWR). (2024). <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung des First-Level-Supports mit Digitalem Kontaktpunkt und Übergabe zum Second-Level-Support (Viadrina) 10

Anhang: Inhaltlich-technische Umsetzung des Digitalen Kontaktpunkts

a) Einleitung

Das Konzept für den First-Level-Support zur Beratung von Wissenschaftler*innen zu rechtlichen und ethischen Fragen im FDM wird in Form eines digitalen Kontaktpunkts umgesetzt, der von der Viadrina entwickelt und als landesweiter Dienst über FDM-BB bereitgestellt wird. Zielgruppen sind die Wissenschaftler*innen der brandenburgischen Hochschulen und die zum Forschungsdatenmanagement beratenden Mitarbeiter*innen an den Hochschulen (vgl. im Detail Kapitel 2). Entsprechend wird der digitale Kontaktpunkt als Website mit zwei Bereichen, einem öffentlich zugänglichen und einem geschützten internen Bereich zur Verfügung gestellt. Im Folgenden wird die inhaltlich-technische Umsetzung genauer beschrieben.

b) Öffentlich zugänglicher Bereich des digitalen Kontaktpunkts

Der öffentlich zugängliche Bereich bietet allen Besucher*innen der Website Informationen und Materialien zu rechtlichen und ethischen Fragen im Forschungsdatenmanagement. Er informiert über das Qualifizierungsprogramm inkl. Anmeldemöglichkeit, verweist auf die Kontaktdaten des FDM-Personals an den brandenburgischen Hochschulen und bietet aktuelle Ankündigungen.

Dazu wird folgende Bedienoberfläche vorgeschlagen (siehe Abb. A-1):

Abbildung A-1: Beispiel Startseite Öffentlicher Bereich des digitalen Kontaktpunktes (Darstellung: Viadrina)

Die Oberfläche ist klar und einfach strukturiert. In grauer Umrahmung finden sich die Elemente, die im öffentlichen und internen Bereich auf allen Seiten unverändert bestehen bleiben: oben

finden sich Suche und Log-In, links das Navigationsmenü und im unteren Bereich der Website Kontakt, Impressum sowie Hinweise zu Copyright und Datenschutz.

Die farbige Umrahmung markiert den Bereich der Website, der sich dynamisch ändert. Pink markiert dabei öffentlich zugängliche Inhalte (vgl. Abb. A-1), während dunkleres Magenta den internen Bereich signalisiert (vgl. Abb. A-2).

Oben auf der Startseite (siehe Abb. 1) erläutert ein kurzer Willkommenstext das Angebot des Digitalen Kontaktpunkts und führt in die Struktur der Website ein.

Über die Navigationsleiste links auf der Seite finden die Nutzer*innen des Kontaktpunkts Informationen und Materialien, geordnet nach den relevanten rechtlichen und ethischen Themenbereichen im Umgang mit Forschungsdaten. Ein Klick auf eine dieser Kategorien öffnet eine entsprechende Unterseite mit näheren Informationen und Materialien, die heruntergeladen werden können.

Der Menüpunkt „Beratung“ enthält nähere Informationen zum Angebot des First-Level-Supports sowie Kontaktdaten des beratenden FDM-Personals an den Hochschulen (vollständige Namen, Adressen, Telefon- und E-Mail-Kontakte).

Über den Menüpunkt „Qualifizierungsprogramm“ gelangen die Nutzer*innen der Website zu den Ankündigungen für die einzelnen Veranstaltungsangebote, für die sie sich direkt über die Website anmelden können.

Hinter dem Menüpunkt „Aktuelles“ befinden sich News und Ankündigungen aus dem Bereich Recht und Ethik im FDM in Form eines Blogs (bspw. mit Verweisen auf Tagungen, Qualifizierungsangebote anderer Hochschulen und Anbieter, aber auch mit wichtigen Änderungen von Rahmenbedingungen).

In der Mitte der Seite befindet sich eine Graphik, die den Forschungsdatenlebenszyklus darstellt und interaktiv ist: Schwebt die Computermaus über einem Abschnitt, werden kurze Informationen oder Schlagworte zur entsprechenden Phase des Datenlebenszyklus eingeblendet. Klickt man auf einen Abschnitt, gelangt man auf eine entsprechende Unterseite, die einen Überblick über rechtliche und ethische Dimensionen in den einzelnen Phasen des Zyklus gibt (z.B. bei der Nachnutzung von Daten Verweis auf FAIR-Prinzipien und Erläuterung urheberrechtlicher Aspekte).

Die auf den Unterseiten der Website eingestellten Informationstexte werden durch spezifische für den digitalen Kontaktpunkt erarbeitete Materialien (bspw. Checklisten, Leitlinien und Rechtstexte) ergänzt, die in Form von Texten (Word-Dokumente, PDF), ggf. auch Audio und Video, sowie Links zu anderen Websites frei zur Verfügung stehen. Jede Person, die die Website besucht, kann die Materialien nutzen, um bspw. einfache Fragen zu rechtlichen und ethischen Aspekten im FDM möglichst sofort zu klären.

Die Inhalte können fortlaufend, auch nach Projektende, erweitert und angepasst werden. Verantwortlich für die Informationen und die Materialsammlung sind neben der Viadrina als Koordinatorin der Website alle beteiligten Hochschulen bzw. deren in der Beratung tätige Mitarbeiter*innen, um eine nachhaltige und effiziente Informations- und Beratungsinfrastruktur zu gewährleisten (vgl. Abschnitt c).

c) Interner Bereich des digitalen Kontaktpunkts

Im internen Bereich der Website, der nur den FDM-Beratenden der Hochschulen zur Verfügung steht, werden in einer zentralen Wissensbasis weiterreichende Informations- und Beratungsmaterialien zur Verfügung gestellt (vgl. Kapitel 4.5). Zugleich dient dieser Bereich auch dem Austausch zwischen den in der FDM-Beratung tätigen Mitarbeiter*innen.

Über den Login-Button oben rechts im frei zugänglichen Bereich ist der Eintritt für authentifizierte Nutzungskonten möglich. Jede Hochschule erhält über einen Funktionsaccount einen Zugang zum internen Bereich mit Bearbeitungsrechten. Der Zugang

erfolgt grundsätzlich nicht personalisiert, um auch bei personellen Wechseln Kontinuität zu gewährleisten. Dabei achtet jede Hochschule darauf, dass mindestens zwei Mitarbeiter*innen, aber nicht mehr als vier Mitarbeiter*innen den Zugang mit Bearbeitungsrechten haben. Bei Bedarf wird geprüft, ob weitere Mitarbeiter*innen einen auf Leserechte beschränkten Zugang erhalten können.

Das Layout der Gesamtseite mit Header, Footer und Navigationsleiste links bleibt, wie oben beschrieben, auch im internen Bereich erhalten. Nach dem Log-In öffnet sich die Startseite für den internen Bereich. Analog zum öffentlich zugänglichen Bereich findet sich ein kurzer Orientierungstext, der in die zentrale Wissensbasis zu Recht und Ethik einführt und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit erläutert. In der Mitte der Seite findet sich eine Übersicht der vier Bereiche der internen Webseite als interaktive Grafik. Klickt man auf einen Abschnitt, so werden die entsprechenden Unterseiten angezeigt (siehe Abb. A-2).

Abbildung A-2: Beispiel Startseite Interner Bereich des digitalen Kontaktpunkts (Darstellung: Viadrina)

Das in der Wissensbasis hinterlegte Material ist in vier Bereiche gegliedert: 1 Rechtliche Aspekte im FDM, 2 Ethische Aspekte im FDM, 3 Beratungs- und Verfahrensunterlagen und 4 Arbeitsbereich und Austausch. Die Binnengliederung in den Bereichen eins bis drei ist immer gleich: Einführungstexte, Checklisten, Handreichungen, Vorlagen (bspw. für Musterverträge o.ä.), Leitlinien und Rechtstexte.

Der Bereich „Beratungs- und Verfahrensunterlagen“ enthält Dokumente, die unmittelbar für die Planung, Umsetzung und Dokumentation der Beratung im First-Level-Support verwendet werden können, darunter das zentrale Beratungstool „Fragen und Antworten zu Recht und

Ethik im FDM“ (Excel), ein Kriterienkatalog zur Abgrenzung von First- und Second-Level-Support sowie eine Vorlage zur Dokumentation von Beratungen (vgl. Kapitel 4.5).

Die Excel-Datei „Fragen und Antworten zu Recht und Ethik im FDM“ wird zum einen als stabile, datierte Fassung hinterlegt und zum anderen als dynamisch bearbeitbare Version, so dass die Q&A an künftige Veränderungen angepasst werden können.

Schließlich finden sich unter „Arbeitsbereich und Austausch“ alle Informationstexte für die Website und alle im öffentlichen Bereich publizierten Dokumente als editierbare Arbeitsversionen. In einem Unterabschnitt können die Hochschulen ihre bereits vorhandenen und bewährten Materialien ablegen, die sie den anderen Hochschulen zur Verfügung stellen möchten. Umgekehrt können alle Materialien von den einzelnen Hochschulen bedarfsorientiert angepasst und nachgenutzt werden.

Die initialen Informationen und Materialien werden von iRights.Lab zur Verfügung gestellt und stehen den Beratenden zur Verfügung, um mit ihrer Hilfe Beratungsanfragen im First-Level-Support schnell und kompetent zu bearbeiten. An der fortlaufenden Weiterentwicklung der initialen Materialien sowie der Entwicklung neuer Materialien sind alle Hochschulen beteiligt.

d) Zeitplan zur Implementierung des digitalen Kontaktpunkts

Die Implementierung des digitalen Kontaktpunkts erfolgt schrittweise in enger Abstimmung mit den beteiligten Hochschulen im Projekt IN-FDM-BB. Verantwortlich für den digitalen Kontaktpunkt ist die Viadrina, die bei der Entwicklung und Umsetzung von iRights.Lab unterstützt wird.

Der digitale Kontaktpunkt wird als landesweiter Dienst über die Webpräsenz des Verbundes FDM-BB bereitgestellt. Die Implementierung erfolgt in folgenden Schritten (siehe Tabelle 1):

Frist	Arbeitsschritt
30.11.2024	Konzeptentwicklung zum digitalen Kontaktpunkt
01.04.2025	Bereitstellung des digitalen Kontaktpunkts als Website
30.06.2025	Materialien und Inhalte des digitalen Kontaktpunkts liegen vor Anschließende Testphase
31.08.2025	Evaluation und Anpassung des digitalen Kontaktpunkts durch die Viadrina Überarbeitung zur Verfügung gestellter Materialien durch iRights.Lab
30.09.2025	Finale Bereitstellung von Informationen und Materialien über den digitalen Kontaktpunkt und offizielle Inbetriebnahme

Tabelle 1: Zeitplan zur Implementierung des digitalen Kontaktpunkts (Darstellung: iRights.Lab)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung A-1: Beispiel Startseite Öffentlicher Bereich des digitalen Kontaktpunktes (Darstellung: Viadrina)... 19

Abbildung A-2: Beispiel Startseite Interner Bereich des digitalen Kontaktpunkts (Darstellung: Viadrina) 21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zeitplan zur Implementierung des digitalen Kontaktpunkts (Darstellung: iRights.Lab)..... 22